

Teatr pedagogikasining talabalarining badiiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tutgan o‘rni

Axmedova Gulnoza Faxrutdin qizi 0009-0005-8439-4119

Urganch davlat pedagogika instituti “Maktabgacha ta’lim va tabiiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi
e-mail: gulnozaaxmedova7496@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bola tarbiyasida teatr pedagogikasining o‘rni, yosh avlodni teatr san’ati bilan tarbiyalash borasidagi tahlillar yoritilgan. Teatr pedagogikasining ahamiyati, teatrshunos olimlarning olib borgan tadqiqotlarida teatr san’atiga tarbiyaning ilg‘or vositasi sifatida qarash insonni kashf etishga yo‘l ochishligi, shuningdek, teatr pedagogikasi umumiy pedagogika tarbiya nazariyasining alohida yonalishi bo‘lib, u teatrlashtirish faoliyatida bola shaxsining o‘z-o‘zini ifoda etishini ta’minlovchi usullar tizimini o‘z ichiga olishi haqidagi ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogika, badiiy ta’lim, badiiy madaniyat, ta’lim jarayoni, ta’lim usullari, innovatsion texnologiya, teatr pedagogika, ijodkorlik, qobilyat, shaxs.

Аннотация: В данной статье описывается роль театральной педагогики в воспитании детей, проводится анализ воспитания подрастающего поколения театральному искусству. Значение театральной педагогики, исследования театроведов, то, что рассмотрение театрального искусства как передового средства воспитания открывает путь к раскрытию личности, а также то, что театральная педагогика является особым развитием теории общей педагогики и включает в себя систему методов, обеспечивающих самовыражение личности ребенка в театральной деятельности.

Ключевые слова: педагогика, художественное образование, художественная культура, образовательный процесс, методы обучения, инновационные технологии, театральная педагогика, творчество, способности, личность.

Annotation: This article describes the role of theater pedagogy in child education, the analysis of educating the young generation with the art of theater. The importance of theater pedagogy, the fact that viewing theater art as an advanced means of education in the research conducted by theater scholars opens the way to discovering a person, as well as the fact that theater pedagogy is part of the general pedagogical theory of education. information is given that it includes a system of methods that ensure self-expression of the child's personality in theatrical activities.

Key words: pedagogy, artistic education, artistic culture, educational process, educational methods, innovative technology, theater pedagogy, creativity, ability, personality.

Kirish

Mamlakatimizda ta’im sifatini oshirishga bo‘lgan e’tibor yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, umumta’lim maktablari uchun ta’lim standartlari talablariga muvofiq yuqori samarali multimedia vositalari hamda o‘quv adabiyotlari va qo‘llanmalarining kompyuter elektron turlarini yaratishning yo‘lga qo‘yilganligi soha rivojiga katta hissa qo‘shmoqda. Bugungi o‘sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, ma’naviy barkamol inson qilib kamol toptirish jamiyatimizning ustuvor vazifalaridandir. Bu borada kelajagimiz poydevori bo‘lgan yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashda teatr san’atining o‘rni beqiyos. Mamlakatimiz hayotining barcha jabhalarida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Uning samarali rivoji uzluksiz ravishda ta’lim sohasiga singib borayotgan islohotlarda ham yaqqol namoyon bo‘ladi. Bu kabi islohotlardan ko‘zda tutilgan maqsad yosh avlodning tarbiyasiga atroflicha yondashish, turli yosh

guruhdagi bolalarning bilim doirasini kengaytirish, o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishdan iboratdir. Ushbu jarayon jamiyatimizning ijtimoiy va ma'naviy rivoji borasida olib borilayotgan davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 26-maydagi "Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-600-sonli Farmoni o'zbek milliy san'atida teatr faoliyatini yanada rivojlantirish, tizimda qator islohotlar va yangiliklar uchun muhim qonuniy asos bo'ldi. Shuningdek, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'nan va ruhan tarbiyalashda ham amaliyotga keng tadbir etila boshlandi. Ma'lumki, o'zgarishlar davrida ta'lim tizimi ijtimoiy jarayonlardan kelib chiqqan holda, shiddat bilan rivojlanishni taqozo etadi. Ta'lim orqali jamiyatda kelajakdagi vazifalarni bajarishga qodir bo'lgan yangi avlod shakllantiriladi. Shuni inobatga olgan holda umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yosh avlodning har tomonlama puxta bilim olishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. O'quvchilarni umuminsoniy qadriyatlar, yuksak ma'naviyat, insonparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga mustaqillik g'oyalari yanada chuqur singdirish, milliy mentalitetga yot g'oyalarga qarshi immunitetni mustahkamlashda san'at, xususan, teatr san'atining ahamiyati katta. Xalqimizda "bola boshidan" degan gap bor. Shunday ekan, o'quvchilarga bilim berish bilan birgalikda ularni estetik tarbiyalash, teatr san'ati orqali ularning ma'naviy olamini boyitib borish va mazkur san'at turiga qiziqtirish ishlari ham maktabgacha ta'lim yoki boshlang'ich ta'limda amalga oshirilmog'i lozim.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Teatrshunos Sh.Minovarov fikriga ko'ra, "Teatr san'ati har xil yoshdagi, xarakterdagi bolalarning fe'liga ta'sir etadigan, ularning qiziqishini o'stiradigan tarbiya maktabidir. Buning uchun bolalar teatri har xil spektaklni sahnalashtirishda ularning psixologiyasini bilishdan tashqari pedagogika, ruhshunoslik, bolalar adabiyoti va adabiyotshunosligidan ma'lumotga ega bo'lishi lozim". Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini teatr san'ati orqali estetik tarbiyalashda, eng avvalo, sinf o'qituvchisining teatr san'ati haqidagi bilim va ko'nikmaga ega bo'lmog'i lozim. Ming afsuski, aksariyat hollarda bu jarayonning teskarisiga duchor bo'lamiz.

Bolalarni teatr san'ati orqali estetik tarbiyalashda xorij tajribasi tahlil etilganda, bu boradagi ishlarning mazmuni va maqsadi anchayin yuqori samara berishi yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, Yevropa mamlakatlari, xususan, Germaniya maktablarida maxsus teatr pedagogi lavozimi mavjudligi ijobiy holatdir. Teatrlashtirilgan tomoshalar (qo'g'irchoq teatrlar) dunyoning ko'plab xalq va elatlariga qadim zamonlardan mavjud. Ular jamiyat hayotida muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Qo'g'irchoq teatri har qaysi davlatda turli shaklda, hajmda, o'ziga xos tarzda taraqqiy etib, rivojlanib kelgan. Shunday bo'lsa-da, qo'g'irchoq teatrining to'rt turini alohida ajratib ko'rsatish mumkin: qo'lga kiyib o'ynatiladigan qo'g'irchoqlar; soyali qo'g'irchoqlar; ip bilan boshqariladigan qo'g'irchoqlar; aktyori ko'rinadigan qo'g'irchoqlar. Har bir teatr turidagi tomoshalarda sahna bezaklari, ulardagi xilma-xil ranglar va albatta, undagi qahramonlar bola tafakkurini shakllantiribgina qolmay, uning dunyo-qarashini o'zgartirib, go'zallikka intilishi, fikrlash doirasining kengayishiga yordam beradi.

Ekspirimental natijalar va ularning muhokamasi

Tahlil natijasida shu narsa ayon bo'ldiki, teatr pedagogi bevosita darsdan tashqari hollarda o'quvchilar bilan qo'shimcha mashg'ulotlar olib borar, ularga teatr haqidagi dastlabki ma'lumotlarni berar, teatr etikasini o'rgatar, shuningdek, har bir sinf o'quvchining psixologiyasi bilan tanishib, mazkur sinf uchun spektakl tavsiya etar, bevosita teatr bilan hamkorlikda ish olib borar ekan. Teatr pedagogi dastlab teatrga borib, avvalo, o'zi spektaklni yaxshilab tomosha qilar, spektakl ijodkorlari bilan suhbat qurar, pyesani olib, avvalo, sinfda o'quvchilarga o'qib berar ekan. So'ngra pyesa yuzasidan o'quvchilar bilan suhbat qurar, asardagi ijobiy va salbiy qahramonlar, asar voqeasi haqida to'liq ma'lumot berilar ekan. Shundan so'ng o'quvchilarni teatrga olib borar va

spektakl tomosha qilar ekan. Spektakl tomoshasidan bir kun o'tib pedagog yana o'quvchilar bilan birga o'sha spektakl yuzasidan suhbat o'tkazib, asosiy bir-ikki kichik sahnalarni o'quvchilar o'rtasida o'zaro sahnalashtirar va ijro etar ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, teatr pedagogi spektaklga borishni shunchaki hisobot yoki rasmiyatchilik uchun emas, balki o'quvchilar bilan haqiqatda shu asarni chuqur o'rganishga, undan badiiy va estetik zavq olishga, qolaversa, estetik tarbiya topishga erishar ekan. Yana bir muhim jihat Germaniyadagi bolalar uchun mo'ljallangan teatrlardagi chiptalar ham an'anaviy qog'oz shaklida emas, balki, o'sha spektakl qahramonlari aks ettirilgan turli shakldagi o'yinchoq ko'rinishida ekan. Bu holat ham o'quvchini teatr olamiga olib kirishdagi muhim bir jarayondir. Teatr pedagogi o'quvchilar bilan olib boradigan mashg'ulot mavzulari va tomosha repertuarlari dinamikasi o'quvchilar yoshiga va psixologiyasiga qarab oddiylikdan - mantiqiylikka, mantiqiylikdan - murakkablikka, murakkablikdan - professionallikka qarab shakllantirilar va tashkil etilar ekan. Shu nuqtai nazardan mazkur tajribani O'zbekiston maktablariga ham joriy etish lozim deb hisoblayman. Negaki, sinf rahbarining asosiy o'quv mashg'ulotlarini yuqori darajada tashkil etishi, teatr pedagogi esa, darsdan tashqari ma'naviy ishlarni yuqori darajada tashkil etsa o'quvchining ham aqliy ham ma'naviy-estetik tarbiyasi puxta shakllanar edi. Teatr pedagogi o'z faoliyatini, albatta, milliy tajribalar bilan ham ohang olib borishi muhimdir. Bu borada o'quvchilar ongida yuksak axloqiy-estetik sifatlarning shakllanishida ularning ota-onalari va sinf o'qituvchisi bilan hamkorlikda faoliyat olib borish lozim. "Teatr pedagogi - ota-ona - sinf o'qituvchisi" hamkorligida sofdillik, xushmuomalalik, kamtarlik, o'zaro hurmat, bir so'z bilan aytganda, samimiy munosabat kabi hislatlar mavjud bo'lsa, bu ibratli axloqiy-estetik sifatlarni o'quvchilarga ijobiy ta'sir etadi.

Natijalar va namunalari

Teatr pedagogikasi, teatr texnikasi va faoliyatidan foydalanadigan innovatsion ta'lim yondashuvi bu bo'shliqni bartaraf etish qobiliyati bilan e'tirof etilgan. An'anaviy o'qitish usullaridan farqli o'laroq, teatr pedagogikasi tajribaviy o'rganish, ijodkorlik va ijtimoiy o'zaro ta'sirga urg'u berib, kasbiy kompetensiyani rivojlantirish uchun yaxlit asos yaratadi. Rol o'ynash, improvizatsiya va hikoya qilish kabi mashg'ulotlar orqali talabalar real hayotdagi professional ssenariylarni aks ettiruvchi immersiv, interfaol tajribalarda qatnashishi mumkin. Ushbu maqolada teatr pedagogikasining pedagogik asoslari va uning talabalarda kasbiy kompetensiyani shakllantirishga ta'siri o'rganiladi. Teatr pedagogikasini kasbiy ta'limga integratsiyalashning nazariy asoslari, amaliy tatbiqlari va natijalarini o'rganib, ushbu tadqiqot ushbu yondashuvning o'zgartirish imkoniyatlarini ko'rsatishga qaratilgan. Muhokama teatr pedagogikasi fanining o'quv dasturiga integratsiyalashuvi, o'ziga xos sinfdagi mashg'ulotlar, baholash usullari, ushbu pedagogik strategiya bilan bog'liq bo'lgan foyda va muammolar haqida so'z boradi. Moslashish, hamkorlik qilish va samarali muloqot qilish qobiliyati muhim bo'lgan davda teatr pedagogikasi talabalarni professional dunyoga tayyorlashning dinamik va qiziqarli usulini taklif qiladi. Teatr pedagogikasi muhim ko'nikma va malakalarni shakllantirish orqali nafaqat talabalarning ilmiy tajribalarini oshiribgina qolmay, balki ularni kelajakdagi kareralarida muvaffaqiyat qozonishlari uchun zarur vositalar bilan jihozlaydi. Teatr pedagogikasining ta'limga integratsiyalashuvi keng qamrovli tadqiqotlar mavzusi bo'lib, uning bir qator kompetensiyalarni, jumladan, kasbiy mahoratni shakllantirishdagi samaradorligini ko'rsatib berdi. Ushbu adabiyot sharhi teatr pedagogikasining kasbiy kompetensiyaga ta'siri, uni ta'lim muassasalarida tatbiq etish va undan foydalanishni qo'llab-quvvatlovchi nazariy asoslarga e'tibor qaratib, turli tadqiqotlar va ilmiy ishlardan olingan asosiy xulosalarni umumlashtiradi. Natijalar shun ko'rsatdiki, teatr faoliyati bilan shug'ullanadigan talabalar simulyatsiyalarda yaxshiroq ishlashgan va yuqori darajadagi o'z-o'zini samaradorligini bildirgan. Teatr pedagogikasining nazariy asoslari adabiyotlarda yaxshi yoritilgan. Kolbning eksperimental o'rganish nazariyasi (1984) teatr pedagogikasining eksperimental tabiatini tushunish uchun mustahkam asos yaratadi. Kolbning fikriga ko'ra, o'rganish - bu tajribani o'zgartirish orqali bilim yaratiladigan jarayon. Teatr faoliyati ushbu o'zgaruvchan o'quv jarayoni uchun zarur bo'lgan aniq tajribalarni taklif qiladi. Vygotskiyning "Ijtimoiy-madaniy nazariya" (1978) ham teatr pedagogikasini qo'llab quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Vygotskiy ta'limda ijtimoiy o'zaro ta'sir

va proksimal rivojlanish zonasi (ZPD) muhimligini ta'kidlaydi. Teatr pedagogikasi ijtimoiy o'zaro ta'sir va hamkorlikda o'rganish uchun imkoniyatlar yaratadi, bu o'quvchilarga rahbarlik ostida ishtirok etish va tengdoshlarini qo'llab-quvvatlash orqali ZPDni kengaytirishga imkon beradi.

Xulosa

Teatr pedagogikasining tatbiq etilishi ta'lim sharoitlari bo'yicha turlicha bo'lib, muayyan o'quv maqsadlari va talaba ehtiyojlariga mos ravishda moslashtiriladi. O'Toole (1992) teatr pedagogikasining o'rta ta'limga integratsiyalashuvini muhokama qilib, uning qo'llab-quvvatlovchi va qiziqarli o'quv muhitini yaratishdagi rolini ta'kidlaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, teatr faoliyatida qatnashgan talabalar motivatsiya, o'ziga ishonch va ko'proq tegishlilik hissini namoyon qiladi. Oliy ta'limda, xususan, biznes, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi professional dasturlarda teatr pedagogikasi haqiqiy dunyo ssenariylarini simulyatsiya qilish uchun ishlatilgan. Rayt va boshqalar. (2017) muzokaralar va taqdimot ko'nikmalarini oshirish uchun teatr pedagogikasi qo'llanilgan biznes maktabida tadqiqot o'tkazdi. Gardnerning Ko'p aql-zakovat nazariyasi (1983) o'quvchilar o'rganishning turli usullarini tan olish orqali teatr pedagogikasidan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi. Teatr faoliyati turli xil intellektlarni, jumladan, jismoniy-kinestetik, shaxslararo va lingvistik intellektlarni qamrab oladi, bu esa talabalarning keng doirasi uchun o'rganishni yanada inklyuziv va samarali qiladi. Xulosa qilib aytganda, bolalarni teatr san'atiga oshno tarzda tarbiyalash, ularni kelgusida ma'nan yetuk, milliy va asriy an'analarga sodiq inson sifatida yetishtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. "Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-600 sonli Farmoni. - T., 2020.
2. Hafiz Abdusamatov: "Drama nazariyasi" - G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. Toshkent - 2000.
3. Uzoq Jo'raqulov: "Nazariy poetika masalalari" - G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent - 2015.
4. Stanislavskiy K. S. "Aktyorning o'z ustida ishlashi". T.Xo'jayev tarjimai.- T.: (qayta nashr) Badiiy adabiyot, 2010.
5. Abdusamatov Hafiz: «Drama nazariyasi» - G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. Toshkent - 2000.
6. Mirziyoyev Sh. «Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-600 sonli Farmoni. - T., 2020.
7. Kabilov N. Teatr pedagogikasining bola tarbiyasida tutgan o'rni. Журнал. Oriental Art and Culture. 2023
8. Рафиқова Д., Азимов У. Таълимни модернизациялаш ва таълим сифатини ошириш //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-2 (81). – С. 167-169.
9. Rafikova D. et al. Preparing to innovative activity: Problem solving //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.
10. Maktabgacha pedagogika F.R. Qodirova, Sh. Q. Toshpo'latova, N.M. Kayumova, M. N. A'zamova "Tafakkur" Nashriyoti Toshkent – 2019
11. Vygotskiy L.S. Bolalar psixologiyasining savollari. 1997 yil
12. Zaporjets A.V. Maktabgacha yoshdagi bola tomonidan ertakni idrok etish psixologiyasi. Maktabgacha ta'lim 1998 yil 9-son.
13. Petrova T. I., Sergeeva E. L., Petrova E. S. Bolalar bog'chasida teatr faoliyati. Moskva, 2000 yi
14. Antipina A.E. Bolalar bog'chasida teatr faoliyati. - M., 2006 yil